

Синчак В. П.,
завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
доктор економічних наук, професор

Грехова О. В.,
здобувач ступення вищої освіти магістра за спеціальністю «Фінанси,
банківська справа та страхування»

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СТАТИСТИКИ У ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

За жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг вагомим значення набувають питання удосконалення форм навчання при підготовці публічних управлінців, здатних приймати управлінські рішення на підставі інформаційно-аналітичних джерел і здобутків статистичної науки, розуміти та практично використовувати статистичні методи при обробці інформації, бути адаптованими до практичної діяльності відразу після закінчення закладу вищої освіти (ЗВО). Тому дуальна форма навчання, що передбачає використання ЗВО як інституцій для цільового, якісного та результативного навчання студентів, які могли б на практиці застосовувати прикладні аспекти статистики, є одним із перспективних напрямів при підготовці публічних управлінців.

Проте, однією з перешкод на шляху фахового сприйняття та використання статистичної інформації у практичній роботі є недостатнє вивчення публічними управлінцями відповідних навчальних дисциплін. Ідеться про необхідність збільшення кількості кредитів ECTS, відведених на їх підготовку у навчальних планах ЗВО. Зазначене питання ще більше актуалізується, зважаючи на те, що у постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 [1] (Постанова), якою затверджений перелік галузей знань і спеціальностей, прикладна статистика як окрема спеціальність вилучена із їх переліку.

При цьому необхідно зауважити, що в ринкових умовах розвиненість інформаційної системи стає фактором, індикатором і результатом розвитку країни, а інформаційне забезпечення органів державного управління та місцевого самоврядування є акселератором змін в управлінській діяльності.

Саме тому країни-члени ЄС активно розвивають статистику, яка охоплює основні аспекти економічного та соціального життя. Їх методологія, зокрема, стосується і дуальної форми навчання студентів. Це дозволяє забезпечити поглиблену підготовку майбутніх фахівців, які професійно оперують статистичною інформацією та мають навички застосування статистичних методів при прогнозуванні явищ і формують пропозиції для реалізації рішень.

Тому потрібно погодитися із думкою професора Р. О. Кулинича, який, окрім суттєвого зменшення годин для вивчення «точних наук в навчальних планах підготовки фахівців», наголошує на практичній складовій, що простежується у «зменшенні ролі статистичної роботи в органах влади і місцевого самоврядування» [2, с. 156]. Утім статистичні дані завжди мали вплив на прийняття управлінських рішень. І для їх розрахунку використовуються статистичні методи, які потребують відповідних знань. Це добре простежується, починаючи з роботи управлінь (4) і відділів (16) статистики (ВС), що функціонують в адміністративних районах, зокрема Хмельницької області.

Стосовно суб'єктів господарювання, то статистична інформація на цьому рівні формувалася економічними, фінансовими, бухгалтерськими підрозділами підприємств, тощо, які її передавали до (ВС). Для підприємств ЗВО готували фахівців відповідних спеціальностей, як і галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 економіка підприємства, 6.030505 управління персоналом та економіка праці, 6.030506 прикладна статистика, 6.030508 фінанси і кредит, 6.030509 облік і аудит і т. д.

Зауважимо, що з набранням чинності Постанови [1] затверджено нові галузі знань, зокрема 07 Управління та адміністрування, до якої віднесено спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг і 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. З урахуванням таких змін, очевидно, що фахівці окреслених спеціальностей відповідно до компетентностей, мають в комплексі забезпечувати бізнес-менеджмент фінансовою, обліковою та іншою необхідною інформацією. У подібному порядку, на нашу думку, повинні формуватися

статистичні джерела і показники для органів державного управління та місцевого самоврядування та фахово використовуватися управліннями.

Повертаючись до аналізу вітчизняної практики використання статистичних даних, зазначимо, що лише 50 % респондентів, сформованих із службовців Хмельницької міської ради та Хмельницької ОДА, оцінили свої знання у цьому питанні найвищим балом (5). Менше третини, вважають, що їх знання та уміння знаходяться на високому рівні. Відтак кожен другий з опитаних потребує підвищення рівня фахової підготовки у питанні опрацювання статистичної інформації (табл. 1).

Таблиця 1

Запитання: «Чи відчуваєте Ви брак знань і навичок для опрацювання статистичних даних у Вашій діяльності?»

Варіанти відповідей	Відсотки відповідей, %
Так, але це не створює перешкод при прийнятті рішень	15,4
Так, хотілося б володіти більшим багажем знань і умінь	38,5
Ні, моїх знань та умінь достатньо	30,8
Не задумувався	15,3

Примітка. Розраховано за даними [3].

До важливого напрямку у практичній роботі публічних управлінців відносимо застосування статистичних методів, зокрема у прогнозуванні показників, залежно від виконуваних службовцями функцій (табл. 2). Адже «неправильне застосування методів оцінки інформації», як слушно зауважує професор Р. О. Кулинич, «призводить до помилкових висновків» [2, с. 154], а разом із ними – до прийняття необґрунтованих управлінських рішень.

Таблиця 2

Запитання: «Оцініть достовірність статистичного прогнозування у діяльності Вашого відділу, департаменту, тощо»

Варіанти відповідей	Відсотки відповідей, %
90-100%	30,9
70-90%	30,8
50-70%	30,7
Менше 50%	7,6

Примітка. Розраховано за даними [3].

Причому, як зазначили 7,6 % респондентів, достовірність статистичних прогнозів у діяльності структурних підрозділів є меншою за 50 %. На найвищу їх достовірність вказала лише третина опитаних (30,9 %). Майже такий відсоток

відповідей респондентів розподілився по другій і третій групах достовірності статистичних прогнозів відповідно 30,8 % і 30,7 %.

Наведені результати опитування підтверджують доцільність посилення ролі статистики в підготовці публічних управлінців у ЗВО, зокрема і за дуальною формою навчання. До її використання доцільно підходити системно, враховуючи зарубіжний і здобутий вітчизняний досвід. Окрему увагу слід звернути на узгодженість інформаційних систем Державної служби статистики і ЗВО, а також порядок збору інформації. До проблемних питань відносимо низьку якість даних, використання паперових носіїв, надмірну бюрократизацію, тощо. Їх вирішення дозволить покращити якість статистичної інформації як ключового інформаційного ресурсу при формуванні та прийнятті управлінських рішень.

Водночас, необхідною умовою дуальної форми навчання є проведення практики студентів в органах державного управління та місцевого самоврядування, зацікавлених у підготовці публічних управлінців. У свою чергу, ЗВО на паритетній основі мають співпрацювати з роботодавцями на базі яких здійснюється навчання за дуальною формою та виробнича практика.

При цьому необхідно зважати на те, що практична робота сучасного управлінця повинна включати знання та вміння щодо прогностичної діяльності, яка дозволяє завчасно інформувати про можливі наслідки розвитку явищ, ризиків, тощо. Про стан прикладного застосування статистичної інформації, як інструменту прогнозування та прийняття управлінських рішень, свідчать результати нашого опитування (табл. 3 – 4).

Таблиця 3

Запитання: «Як часто Ви звертаєтесь у своїй роботі до статистичних даних?»

Варіанти відповідей	Відсотки відповідей, %
Щодня	7,7
Щотижня	38,5
Щомісяця	53,8
Не звертаюсь	0

Примітка. Розраховано за даними [3].

Із даних табл. 3 – 4 видно, що залежно від потреби (від 7,7 % до 53,8 %) у запропонованих періодах службовці часто (23,1 %) або завжди (30,8)

використовують статистичну інформацію та її враховують при прийнятті управлінських рішень. Зазначене підтверджує те, що управлінська діяльність потребує якісних статистично-інформаційних джерел і прогнозних показників.

Таблиця 4

Запитання: «Чи враховуєте Ви статистичні дані при прийнятті управлінських рішень та виконанні функціональних обов'язків?»

Варіанти відповідей	Відсотки відповідей, %
Враховую завжди	30,8
Враховую часто	23,1
Враховую іноді	46,2
Не враховую, бо не довіряю їм	0

Примітка. Розраховано за даними [3].

Отже публічні управлінці, як доведено, відчують брак знань і бажають їх підвищувати у роботі із статистичною інформацією, що можливо забезпечити завдяки підвищенню кваліфікації. При підготовці публічних управлінців у ЗВО в освітньо-професійних програмах спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування доцільно передбачати додаткові кредити для вивчення статистичних дисциплін з використанням дуальної форми навчання.

Натомість прикладну статистику як спеціальність, не передбачену Постановою [1], пропонуємо відновити та віднести до галузі знань 281 Публічне управління та адміністрування. Це сприятиме підготовці фахівців, які фахово забезпечуватимуть органи державного управління та місцевого самоврядування статистичною інформацією та показниками при прийнятті управлінських рішень, прогнозуватимуть зміни та явища, що впливатимуть на їх реалізацію.

Список використаної літератури

1. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п/conv>

2. Кулинич Р. О. До питання відродження вітчизняної статистичної освіти і науки// Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Хмельницький, 20 верес. 2019 року) ; за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 154 – 158.

3. Анкетування про роль статистики у прийнятті управлінських рішень публічними управлінцями, 2020. [Електронний ресурс], Режим доступу: <https://docs.google.com/forms/d/1iCicJO4lx4LIHDzoVPh8ChYaO3WBJVxqKBWp-f1-4J8/edit>